

FALSAFA VA E'TIQOD: O'TMISH, BUGUN VA KELAJAK

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya MATERIALLARI V-JILD

PHILOSOPHY AND FAITH:
PAST, PRESENT AND FUTURE

International Scientific and Practical Conference
PROCEEDINGS
Volume - 5

ФИЛОСОФИЯ И ВЕРА:
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Международная научно-практическая конференция
МАТЕРИАЛЫ
Том - 5

23-24-aprel, 2025

**“FALSAFA VA E'TIQOD: O'TMISH, BUGUN VA KELAJAK”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
TASHKILYI QO'MITASI**

Tashkiliy qo'mita raisi:

G'.I. Muxamedov

Chirchiq davlat pedagogika universiteti rektori.

Tashkiliy qo'mita a'zolari:

B.X. Eshchanov

Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor.

S.B. Qorayev

Yoshlar masalalari va ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha prorektor.

D.B. Axmadjanov

O'quv ishlari bo'yicha prorektor.

O.A. Ortiqov

Moliya-iqtisod ishlari bo'yicha prorektor.

S.X. Gayupova

Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'lim boshlig'i.

R.A. Ikramov

Gumanitar fanlar fakulteti dekani.

L.K. Axatov

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini mudiri.

Tashkiliy qo'mita ishchi guruhi:

Madalimov T.A.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini dotsenti

Jo'rayev H.A.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini dotsenti

Koshanova N.M.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini dotsenti

Tashmetov T.X.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini dotsenti

Karshiyev Sh.S.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini dotsenti

Neshitov P.Yu.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini dotsenti

Xaytmetov R.K.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini katta o'qituvchisi

Muhammadiyev L.G.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini katta o'qituvchisi

Nafasov A.K.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini katta o'qituvchisi

Eronov S.Q.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini katta o'qituvchisi

Saidusmanov B.A.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini katta o'qituvchisi

Usmanov A.X.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini o'qituvchisi

Sunnatov T.R.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini o'qituvchisi

Tuganova L.Dj.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini o'qituvchisi

Toshtemirov R.A.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini o'qituvchisi

Ilmurodova f.Sh.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini o'qituvchisi

Yo'ldoshev U.X.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini o'qituvchisi

Abdullayeva D.N.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini o'qituvchisi

Sa'dullayeva M.X.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini o'qituvchisi

Xolmo'minov G.B.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini o'qituvchisi

Miraxmedova Sh.N.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini o'qituvchisi

Yakubov X.M.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini o'qituvchisi

Imomova U.I.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini o'qituvchisi

Tadjibayeva R.O.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini o'qituvchisi

Umarova Sh.B.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini o'qituvchisi

Yursinboyev J.M.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini o'qituvchisi

Nurmanov Sh.J.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini o'qituvchisi

Abdullayev T.S.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini o'qituvchisi

Maxkamov D.Sh.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini o'qituvchisi

Ilyosov Sh.B.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini o'qituvchisi

Burliyev U.K.

Fakultetlararo ijtimoiy fanlar kafedrasini o'qituvchisi

(kimyo, biologiya, fizika) olimpiadalarini o‘tkazishda foydalaniladigan zamonaviy o‘quv laboratoriya jihozlari bilan ta’minlash vazifasi belgilangan¹⁵.

Xulosa qilib aytganda O‘zbekistonda fan olimpiadalarini o‘tkazish bo‘yicha qonun va qonunosti hujjatlari mavjud. Oliy ta’lim sohasida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari va Vazirlar Mahkamasi qarorlari fan olimpiadalarni tashkil etish tizimini belgilab beradi. So‘nggi vaqtlarda xususiy universitetlar yoki o‘zini-o‘zi mustaqil moliyalashtiradigan davlat OTMlari tomonidan fan olimpiadalarini o‘tkazilayotganligi e’tiborli. Ularda OTMning Kuzatuv kengashi qarori huquqiy asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

TARBIYAVIY MASHG‘ULOTLARDA SENSOR INTEGRATSIYA ASOSIDA O‘QUVCHILARNING O‘QUV-AMALIY FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

Tajibayeva Shaxnoza Abdumuxtorovna

Andijon shahar 12-sonli ixtisoslashtirilgan maktab logopedi

ADPI mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Maqolada tarbiyaviy mashg‘ulotlarda sensor integratsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali o‘quvchilarning o‘quv-amaliy faoliyatini tashkil etishning pedagogik asoslari tahlil qilingan. Sensor integratsiyaning nazariy mohiyati, tarbiyaviy mashg‘ulotlarda sensor rivojlantirishning ahamiyati, o‘quv-amaliy faoliyatning psixologo-pedagogik xususiyatlari hamda sensor integratsiyaning o‘quvchilar faolligiga ta’siri ilmiy manbalar asosida yoritilgan. Shuningdek, mahalliy va xorijiy tadqiqotlar qiyosiy tahlil qilinib, sensor integratsiya asosida tarbiyaviy mashg‘ulotlarni tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlari asoslangan.

Kalit so‘zlar: sensor integratsiya, tarbiyaviy mashg‘ulot, o‘quv-amaliy faoliyat, maxsus pedagogika, sensor muhit, korreksion ta’lim.

Kirish

Zamonaviy maxsus ta’lim tizimida o‘quvchilarning intellektual, ijtimoiy va amaliy kompetensiyalarini rivojlantirish tarbiyaviy mashg‘ulotlarning mazmuni va tashkil etilish shakllarini takomillashtirishni talab etmoqda. Ayniqsa, alohida ta’lim ehtiyojlariga ega o‘quvchilarda atrof-muhit haqidagi tasavvurlarni shakllantirish,

¹⁵ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ma’muriy islohotlar doirasida oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 3.07.2023-yildagi PQ-200-son qarori. <https://lex.uz/docs/6518515>

mustaqil harakat qilish, amaliy ko'nikmalarni egallash va ijtimoiy hayotga moslashish jarayonlarida sensor rivojlanish muhim o'rin tutadi.

Sensor integratsiya markaziy asab tizimining tashqi va ichki muhitdan kelayotgan sensor axborotlarni qabul qilish, qayta ishlash va ularni maqsadga muvofiq harakatlarga aylantirish jarayoni bo'lib, uning nazariy asoslari A. Jean Ayres tomonidan ishlab chiqilgan. Mazkur nazariyaga ko'ra, sensor axborotlarning samarali integratsiya qilinishi bolaning bilish jarayonlari, harakat koordinatsiyasi, diqqati, nutqi va ijtimoiy faolligining rivojlanishiga xizmat qiladi.

Tarbiyaviy mashg'ulotlar esa o'quvchilarning shaxsiy sifatlarini, mustaqilligini, mehnatsevarligini, muloqot madaniyatini va ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan ta'limiy faoliyat turidir. Shu bois tarbiyaviy mashg'ulotlarni sensor integratsiya texnologiyalari bilan boyitish ularning amaliy samaradorligini oshirish imkonini beradi.

Maqolaning maqsadi – tarbiyaviy mashg'ulotlarda sensor integratsiya asosida o'quvchilarning o'quv-amaliy faoliyatini tashkil etishning pedagogik asoslarini ilmiy jihatdan tahlil qilish va asoslash.

Metodologiya

Tadqiqotda ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, qiyosiy tahlil, tizimli tahlil, sintez va umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Shuningdek, maxsus pedagogika, maxsus psixologiya va ergoterapiya sohalarida olib borilgan mahalliy hamda xorijiy tadqiqotlar mazmun jihatdan o'rganildi.

Xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili

Xorijiy tadqiqotlarda A. J. Ayres, Schaaf, Bundy, Lane va boshqa olimlar sensor integratsiyaning kognitiv va funksional rivojlanishga ijobiy ta'sirini asoslab berganlar. Ularning ishlarida sensor muhitni to'g'ri tashkil etish va individual yondashuv sensor integratsiyaning asosiy sharti sifatida qayd etilgan.

O'zbekistonlik olimlar P.M. Po'latova, L.Sh. Nurmuxammedova, M.Yu. Ayupova va boshqalar maxsus ta'limda korreksion-rivojlantiruvchi texnologiyalarni qo'llash, amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish va alohida ta'lim ehtiyojli bolalarning bilish faoliyatini rivojlantirish masalalarini yoritganlar. Ular tomonidan ishlab chiqilgan metodik yondashuvlar sensor integratsiya texnologiyalarini milliy ta'lim tizimiga moslashtirish uchun muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari sensor integratsiya asosida tarbiyaviy mashg'ulotlarni samarali tashkil etish muayyan pedagogik shart-sharoitlarga tayanishini ko'rsatdi. Avvalo, ta'lim jarayonida sensor jihatdan boyitilgan muhitni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday muhitda turli analizatorlarni faollashtiruvchi taktil, vizual, audial, vestibulyar va propriotseptiv vositalarning mavjudligi

o'quvchilarning atrof-muhitni to'liqroq idrok etishiga, bilish faoliyati va amaliy harakatlarining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Tarbiyaviy mashg'ulotlarning samaradorligi ularning amaliy yo'naltirilganligi bilan ham belgilanadi. Shu bois sensor integratsiya jarayonida o'yin texnologiyalari, amaliy mashqlar, ijodiy topshiriqlar va hayotiy vaziyatlarga asoslangan faoliyat turlaridan maqsadli foydalanish o'quvchilarning qiziqishini oshiradi, mustaqil fikrlashini rag'batlantiradi hamda egallangan bilim va ko'nikmalarni real hayotiy vaziyatlarda qo'llash imkoniyatini kengaytiradi.

Sensor integratsiyaga asoslangan tarbiyaviy mashg'ulotlarni tashkil etishda mutaxassislar o'rtasidagi hamkorlik ham muhim pedagogik shartlardan biri hisoblanadi. Tarbiyachi, maxsus pedagog, psixolog, logoped hamda ota-onalarning o'zaro hamkorligi o'quvchining sensor rivojlanish dinamikasini muntazam kuzatish, yagona korreksion yondashuvni amalga oshirish va ta'lim hamda tarbiya jarayonining uzviyligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Tahlil jarayonida sensor integratsiyaning tarbiyaviy mashg'ulotlardagi o'rni, o'quv-amaliy faoliyat bilan bog'liqligi, sensor muhitni tashkil etish tamoyillari va pedagogik shart-sharoitlar qiyosiy jihatdan tahlil qilindi. Ilmiy manbalarni tizimlashtirish asosida sensor integratsiyaning tarbiyaviy mashg'ulotlar samaradorligiga ta'sir etuvchi asosiy omillari aniqlandi.

Natijalar tahlili

Sensor integratsiya bolaning ko'rish, eshitish, taktil, vestibulyar, propriotseptiv, hid va ta'm analizatorlari orqali qabul qilingan axborotlarni yaxlit tizimga keltirish jarayoni hisoblanadi. Pedagogik nuqtai nazardan sensor integratsiya ta'lim mazmunini bolaning individual rivojlanish xususiyatlariga moslashtirish imkonini beruvchi texnologiya sifatida baholanadi. Bu yondashuv bolaning faqat bilim olishini emas, balki uning faol harakat qilish, mustaqil qaror qabul qilish va amaliy vazifalarni bajarish qobiliyatini ham rivojlantiradi.

Tarbiyaviy mashg'ulotlar davomida tashkil etiladigan sensor faoliyatlar o'quvchilarning atrof-muhitni idrok etishi, buyumlarning xususiyatlarini farqlashi, harakatlarni muvofiqlashtirishi va kundalik hayotda zarur amaliy ko'nikmalarni shakllantirishiga xizmat qiladi. Sensor rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulotlar o'quvchilarda qiziqish, ijodkorlik va mustaqil faoliyatni kuchaytiradi.

O'quv-amaliy faoliyat nazariy bilimlarni amaliy harakatlar bilan uyg'unlashtirishga asoslanadi. Maxsus ta'limda bunday faoliyat ko'rgazmalilik, harakatchanlik, emotsional qo'llab-quvvatlash va bosqichma-bosqichlik tamoyillari asosida tashkil etiladi. Sensor integratsiya ushbu jarayonning tabiiy tarkibiy qismi bo'lib, o'quvchilarning diqqatini jamlash, harakatlarni rejalashtirish, mayda va yirik

motorikasini rivojlantirish hamda ijtimoiy munosabatlarini yaxshilashga yordam beradi.

Tahlil qilingan tadqiqotlar sensor integratsiya texnologiyalarini muntazam qo'llash o'quvchilarning o'quv faolligi, mustaqilligi va amaliy harakatlarining faollashishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Sensor muhitda tashkil etilgan tarbiyaviy mashg'ulotlarda o'quvchilarning o'quv topshiriqlarini bajarishga qiziqishi ortadi, diqqat barqarorligi yaxshilanadi, harakat koordinatsiyasi takomillashadi hamda muloqot faolligi kuchayadi.

Muhokama

Tadqiqot natijalari sensor integratsiya texnologiyalari tarbiyaviy mashg'ulotlarning mazmunini boyitish bilan birga o'quvchilarning o'quv-amaliy faolligini ham sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi. Sensor rivojlantirishga asoslangan mashg'ulotlar nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirib, o'quvchilarning hayotiy kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, sensor muhitni tashkil etishda milliy ta'lim an'analari va mahalliy sharoitlarni hisobga olish texnologiyaning samaradorligini yanada oshiradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, tarbiyaviy mashg'ulotlarda sensor integratsiya asosida o'quvchilarning o'quv-amaliy faoliyatini tashkil etish maxsus ta'lim sifatini oshirishning muhim pedagogik yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Sensor integratsiya texnologiyalarini ilmiy asoslangan holda qo'llash o'quvchilarning bilish faolligi, harakat koordinatsiyasi, mustaqilligi va ijtimoiy moslashuvini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shuning uchun sensor jihatdan boyitilgan tarbiyaviy muhitni yaratish hamda mashg'ulotlarni individual yondashuv asosida tashkil etish maxsus ta'lim amaliyotining ustuvor vazifalaridan biri bo'lishi lozim.

Adabiyotlar

1. Po'latova, P. M. (2005). Maxsus pedagogika: Oligofrenopedagogika. Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi.
2. Mo'minova, L. R., Amirsaidova, Sh. M., Mamarajabova, Z. N., Xamidova, M. U., Yakubjanova, D. B., Djalolova, Z. M., & Abidova, N. Z. (2013). Maxsus psixologiya: O'quv qo'llanma. Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti.
3. Ayupova, M. Y. (2011). Logopediya. Toshkent.
4. Mavlonova, R. A., To'rayeva, O., & Xoliqberdiyev, K. (2001). Pedagogika. Toshkent: O'qituvchi.

Bekchonova Shoir Bazarbayevna	TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI VOSITALAR VA MATERIALLAR YARATISH TEXNOLOGIYALARI	476
Sh.B.Bekchonova M.E.Inoyatova	RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA 5-6 SINFLARDA ADABIYOT FANLARINI O'QITISHDA INNOVATSION METODIKALAR	480
Umarova Zaxro Abduraxim qizi, Rustamova Mavjuda Ismadiyor qizi	SUN'IY INTELLEKT, VR VA AR TEXNOLOGIYALAR	483
Хусан Абдурахимович Умаров	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЫСШЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ВАЖНОСТЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА	487
Ismoilov A.A.	ADAPTIV TA'LIM – OLIY TA'LIMDA INFORMATIKA FANINI O'QITISHNING INNOVATSION MODEL SIFATIDA	491
Хамидуллаева Гаухар Атаниязовна	НЕТРАДИЦИОННЫЕ УРОКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО	493
Кононова И.Ю.	ЭЛЕКТРОННЫЕ СЛОВАРИ	498
Наркузиева Гульнора Зиядуллаевна	МЕСТО ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХ СРЕДСТВ В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА	501
Nursulton Shayxislamov	O'ZBEK VA QOZOQ TILLARIDA AFFIKSIAL BIRLIKLARNING FUNKSIONAL-SEMANTIK VA KOMMUNIKATIV-PRAGMATIK XUSUSIYATLARI	504
Karimov Xurshidbek Махаммаджонович	O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIMDA FAN OLIMPIADASINI O'TKAZISHNING HUQUQIY ASOSLARI	509
Tajibayeva Shaxnoza Abdumuxtorovna	TARBIYAVIY MASHG'ULOTLARDA SENSOR INTEGRATSIYA ASOSIDA O'QUVCHILARNING O'QUV-AMALIY FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI	514
Mavlanova Saidaxon Umarovna	MUTAXASSISNING KASBIY O'Z-O'ZINI TAKOMILLASHTIRISHNING PSIXOLOGIK - PEDAGOGIK XUSUSIYATLARI	518